

Nachhaltige Transformationspfade zur **Klimaneutralität** mit **Planungszellen** und **Reallaboren**

Indikatoren für den Klimaimpact an Hochschulen

Autor*innen:

Dr.-Ing. Christian Künzel, Dr. Silke Rühmland, Dr. Karen Kastner, Julia Zigann, Sandra Dullau, Bea Pfitzner, Anja Klinner, Frederik Bub, Florian Döhle, Heiner Hensen

Vorwort

Eine Analyse des Status Quo ist eine entscheidende Maßnahme, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu verstehen. In der heutigen Zeit ist die menschliche Tätigkeit eng mit dem Klimawandel verbunden, wodurch die Analyse von Wirkindikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen (THG) von besonderer Bedeutung ist. Gerade in komplexen Organisationen wie in der selbstverwaltenden Hochschule ist eine Analyse unabdingbar, um impactorientierte Maßnahmen zu entwickeln und umsetzen zu können. Die hier vorliegende Liste der externen Wirkindikatoren kann als Instrument zur Messung und Bewertung des Status Quo dienen und bietet die Möglichkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltbilanz zu ergreifen. In diesem Kontext ist es wichtig, dass die Liste auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und in enger Zusammenarbeit mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen erstellt worden ist.

Nutzungshinweise

Die Liste der externen Wirkindikatoren bietet Hochschulen eine Möglichkeit, ihre Umweltbilanz zu messen und zu verbessern. Die Nutzung der Liste erfordert ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen menschlicher Tätigkeit und Umweltauswirkungen sowie ein Verständnis der wissenschaftlichen Methoden zur Messung und Bewertung dieser Auswirkungen. Die Liste kann als Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) und zur Verbesserung der Umweltbilanz dienen. Aufgrund der Heterogenität der Hochschulen ist eine Klima-Impact-Sortierung der abgebildeten Wirkindikatoren nicht möglich. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse und der Ableitung von möglichen Handlungsempfehlungen für die jeweilige Hochschule zu berücksichtigen.

THG-Neutralität bezieht sich dabei auf den Zustand, in dem eine Hochschule keine netto Treibhausgasemissionen produziert. Im Bundesklimaschutzgesetz ist die Netto-Treibhausgasneutralität definiert als „das Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken.“ Dies bedeutet, dass die gesamten Emissionen durch Maßnahmen wie Reduktion, Vermeidung und Kompensation ausgeglichen werden. Klimaneutralität ist ein Synonym für THG-Neutralität und wird häufig als Austauschbegriff verwendet.

Die Gleichsetzung von THG-Neutralität und Klimaneutralität ist jedoch umstritten, da Klimaneutralität teilweise als reine CO₂-Neutralität betrachtet wird, während THG-Neutralität alle Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Einige Wissenschaftler*innen und

Organisationen befürworten daher die Verwendung des Begriffs THG-Neutralität, um eine umfassendere und genauere Beschreibung des Zustands zu gewährleisten.

Als Maßeinheit für die Treibhausgasemissionen sind in diesem Dokument CO₂-Äquivalente (z.B. *Tonnen CO₂-Äq.*) angegeben. CO₂-Äquivalente sind dabei das Maß für das jeweilige Treibhauspotenzial (eng. GWP – Global Warming Potential) eines Stoffes, also seine klimaschädigende Wirkung (vgl. Change, 2013), hier für die Dauer von 100 Jahren (GWP₁₀₀). Treibhausgase wie Methan (GWP₁₀₀ = 28), Lachgas (GWP₁₀₀ = 265) und Fluor-Kohlenwasserstoffe (GWP₁₀₀ = 12400) haben ein anderes Potenzial als Kohlenstoffdioxid (GWP₁₀₀ = 1). Zur Vergleichbarkeit werden die anderen Treibhausgase auf die Klimawirksamkeit von CO₂ umgerechnet. Kohlenstoffdioxid hat dementsprechend als Basis ein Treibhauspotenzial von 1.

Innerhalb dieser Liste finden Sie einen Vorschlag, in welcher Einheit der entsprechende Indikator angegeben werden kann. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen kann es im konkreten Einzelfall Sinn ergeben, von diesem Vorschlag abzuweichen. Wichtig ist, dass ein Vergleich bestimmter Indikatoren anhand von gleichen Maßeinheiten möglich ist (z.B. im Bereich Abfall).

Die Angabe ‚qualitativ‘ meint, dass an dieser Stelle keine Maßeinheit genutzt werden soll, sondern eine qualitative Beschreibung des Indikators nötig ist.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Abkürzungsverzeichnis	8
Themenübergreifende Indikatoren	9
<i>Gesamtfläche (m²)</i>	9
<i>Personenbezogene Treibhausgasbilanz (t CO₂-Äq. pro Person)</i>	9
<i>Kompensation von Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äquivalenten)</i>	9
Regenerativer Campus – Energie	10
<i>Stromverbrauch (MWh)</i>	10
<i>Gesamter Stromverbrauch pro Hochschulmitglied (kWh pro Person)</i>	11
<i>Anteile Strom je Energieträger/Quelle (Fremdbezug, BHKW/Gas, Photovoltaik in Prozent)</i>	11
<i>EE-Erzeugung am Campus (kWh)</i>	11
<i>EE-Quellen auf dem Campus (Anzahl)</i>	11
<i>Fläche Photovoltaik (m²)</i>	12
<i>Leistung Photovoltaik (kW)</i>	12
<i>Leistung BHKW (kW_{el})</i>	13
<i>Wärmeverbrauch (MWh)</i>	13
<i>Wärme je Energieträger/Quelle (Gas, Fernwärme, BHKW/Gas, Öl in Prozent)</i>	13
<i>Kältemittelverbrauch (kg)</i>	14
<i>Energetische Sanierungen (Euro & qualitativ)</i>	15
Regenerativer Campus – Abfall	15
<i>Maßnahmen zur Vermeidung und zum Recycling von Abfall (qualitativ)</i>	15
<i>Siedlungsabfälle (kg oder m³)</i>	16
<i>Restabfall (kg oder m³)</i>	16
<i>Elektro- und Elektronik-Altgeräte (kg)</i>	16
<i>Schrott (kg)</i>	16
<i>Gefährlicher Abfall (kg oder m³)</i>	16
<i>Papier, Pappe, Kartonagen (m³)</i>	17
<i>Verpackungen (m³)</i>	17

Regenerativer Campus – Wasser	17
<i>Trinkwasserverbrauch (m³)</i>	17
Regenerativer Campus – Biodiversität	18
<i>Naturnahe Flächen (m²)</i>	18
<i>Unversiegelte Fläche (m²)</i>	19
<i>Versiegelte Fläche (m²)</i>	19
<i>Artenschutzmaßnahmen (Anzahl und Beschreibung)</i>	19
Mobilität – Dienstreisen	19
<i>Kurz-/Langstreckenflüge (Anzahl)</i>	20
<i>Dienstreisekilometer pro Hochschulmitglied und Jahr (km)</i>	20
<i>Pro-Kopf Dienstreise-Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äq. pro Person)</i>	20
<i>Modal Split des Dienstreiseverkehrs (Prozent)</i>	20
<i>Elektroautos im Fuhrpark (Prozent)</i>	20
<i>Strecke der Fuhrparkflotte (km)</i>	21
<i>Verbrauch Benzin/Diesel Fuhrpark (l)</i>	21
<i>Diensträder (Anzahl)</i>	21
Mobilität – Pendeln	21
<i>Pull- und Push Maßnahmen (qualitativ)</i>	21
<i>Pendelkilometer pro Hochschulmitglied und Jahr (Anzahl)</i>	22
<i>Modal Split des Pendelverkehrs (Prozent)</i>	22
<i>Parkplätze und Fahrbahnen für Pkw (Anzahl, Fläche in m² & qualitative Beschreibung)</i>	22
<i>Parkflächen für Fahrräder (Anzahl & Fläche in m²)</i>	22
<i>Pro-Kopf Pendel-Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äq pro Person)</i>	23
<i>Belegung Pendler/Auto (Anzahl)</i>	23
<i>Ladesäulen für E-Autos/ E-Bikes (Anzahl)</i>	23
Beschaffung	24
<i>Richtlinien für nachhaltige Beschaffung (ja/nein und qualitative Beschreibung der Kriterien)</i>	24
<i>Nachhaltig zertifizierte Produkte in Beschaffungs-Rahmenverträgen/ Beschaffungskatalogen (Prozent)</i>	24
<i>Papierbeschaffung (kg/ Mitarbeiter*in) und zertifiziertes Recyclingpapier (Prozent)</i>	25
<i>Sharingkonzepte (qualitativ)</i>	25

Ernährung	26
<i>Medienverbrauch in Zusammenhang mit Ernährung</i>	26
<i>Angebotene vegane/ vegetarische/ fleischhaltige Speisen (Prozent)</i>	26
<i>Verkaufte Speisen nach Ernährungsform (Anzahl, Prozent)</i>	26
<i>Fairteilerstationen (Foodsharing) auf dem Campus (Anzahl)</i>	27
<i>Regionalität der Produkte</i>	27
Literaturverzeichnis	28

Abkürzungsverzeichnis

a	Jahr
AVV	Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis
BMI	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EE	Erneuerbare Energien
ElektroG	Gesetze über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
GEG	Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden
GHGP	Greenhouse gas protocol
kg	Kilogramm
KrWG	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
t	Tonne
t CO₂-Äq.	Tonne Kohlenstoffdioxid-Äquivalente
THG	Treibhausgas(e)
TrinkwV	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
UBA	Umweltbundesamt
VerpackG	Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen

Themenübergreifende Indikatoren

Eine ganzheitliche Betrachtung der Klimawirkungen der Hochschule erscheint adäquat, für die Entwicklung entsprechender Vermeidungs-, Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen und deren Umsetzung zu Monitoren, zentral hierbei die personenbezogene Treibhausgasbilanz.

Gesamtfläche (m²)

Die im Folgenden mehrfach als Bezugsgröße verwendete *Gesamtfläche (m²)* des Hochschulcampus ist die Summe aller Grundstücksflächen, die zum Hochschulcampus zählen. Die Grundstücksfläche ist nach DIN 277-1 die Fläche, die durch die Grundstücksgrenzen gebildet wird und im Liegenschaftskataster sowie im Grundbuch ausgewiesen ist (Deutsches Institut für Normung e. V., 2016).

Personenbezogene Treibhausgasbilanz (t CO₂-Äq. pro Person)

Dieser Ausdruck beschreibt die Menge an Treibhausgas-Emissionen (in *CO₂-Äquivalenten*), die von allen Aktivitäten auf einem Campus verursacht werden, geteilt durch die Gesamtzahl der Mitarbeitenden und Studierenden, die den Campus bewohnen oder nutzen. Die *Personenbezogene Treibhausgasbilanz (in t CO₂-Äq. pro Person)* ist ein Maß für die Menge an Treibhausgasemissionen, die durch menschliche Aktivitäten, wie den Betrieb von Gebäuden, Transport, Verpflegung und andere Aktivitäten, für den Hochschulbetrieb verursacht werden (Shukla et al., 2022). Die Gesamt-Treibhausgasbilanz auf einem Campus wird berechnet, indem die Emissionen aller Quellen, die mit dem Betrieb des Campus verbunden sind, erfasst und summiert werden. Die Summe wird dann durch die Gesamtzahl der Personen, die den Campus bewohnen oder nutzen, dividiert, um die personenbezogene Klimabilanz zu bestimmen. Das Verständnis der Gesamt- Treibhausgasbilanz auf einem Campus ist wichtig, um die Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt zu bewerten und Maßnahmen zur Reduzierung der personenbezogenen Klimabilanz (in *t CO₂-Äq. pro Person*) zu entwickeln und umzusetzen (Varón-Hoyos et al., 2021). Bei der Bilanzierung müssen die betrachteten Systemgrenzen definiert werden, orientieren kann man sich dabei am GHGP (Bhatia & Ranganathan, 2004) oder dem BISCO Standard (Hertle, 2019).

Kompensation von Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äquivalenten)

Die *Kompensation von Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äquivalenten)* bezieht sich auf den Ausgleich von Treibhausgasemissionen durch Investitionen in Projekte, die zur Reduzierung oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen beitragen. Dabei wird die Menge an Treibhausgasemissionen (in *CO₂-Äquivalente*), die durch eine bestimmte Aktivität verursacht wird, berechnet. Anschließend kann diese Menge durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten oder durch direkte Investitionen in Projekte, wie zum Beispiel den Ausbau erneuerbarer Energien

oder die Aufforstung von Wäldern, ausgeglichen werden. Die Projekte können mittels Offsetting (externe Projekte) und Insetting (interne Projekte) erfolgen. Allerdings sollten beim Erwerb solcher Zertifikate Qualitätsstandards eingehalten werden. Das Ziel der Kompensation besteht darin, die Menge an Treibhausgasemissionen insgesamt zu reduzieren und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Neutralisation tritt auf, wenn alle nicht vermeidbaren Emissionen innerhalb der festgelegten Systemgrenzen kompensiert werden (vgl. UNFCCC, o. D.).

Differenzierungsmöglichkeiten:

- Regenerativer Campus: Kompensierungsmöglichkeit ja/nein, bei ja: t CO₂-Äquivalente, die mittels a) Offsetting- und b) Insetting-Projekten kompensiert wurden. Bei Gesamtbetrachtung der THG-Emissionen auch c) % der CO₂-Äq. die innerhalb der Systemgrenzen für die Klimaneutralität kompensiert wurden.
- Nachhaltigere Geschäftsmobilität: a) Anzahl der kompensierten Dienstreisen, b) % der kompensierten CO₂-Äq. aus Dienstreisen.

Regenerativer Campus – Energie

Dieser Themenbereich umfasst die Indikatoren mit dem größten Impact bezogen auf ihre Klimawirkung an Hochschulen (Helmets et al., 2021). Aufgrund des Bezuges von Energie und Rechnungsbegleichung liegen den Hochschulen die Daten für die meisten Indikatoren in diesem Bereich vor. Zum Teil verfügen Hochschulen über ein Energiemonitoring/-management, welches die Daten bereits erfasst.

Stromverbrauch (MWh)

Der *Stromverbrauch (MWh)* bezieht sich auf die Menge an elektrischer Energie, die von den Einrichtungen (einer Hochschule) innerhalb eines bestimmten Zeitraums benötigt wird. Dies umfasst den Strombedarf für die Beleuchtung von Gebäuden, die Heizung, Klimatisierung, Kühlung von Räumen und Geräten, den Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten sowie für den Einsatz von Laborausrüstungen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Der Stromverbrauch wird üblicherweise in Megawattstunden (*MWh*) gemessen, was der Menge an Energie entspricht, die erzeugt wird, wenn eine Leistung von einem Megawatt (*MW*) für eine Stunde lang aufrechterhalten wird. Dieser Indikator kann herangezogen werden, um die Energieeffizienz (Bakar et al., 2015) und Nachhaltigkeit (Janson-Mundel, 2022) zu bewerten.

Gesamter Stromverbrauch pro Hochschulmitglied (kWh pro Person)

Der *Gesamtstromverbrauch im Verhältnis zur Personengesamtanzahl* auf dem Campus, ausgedrückt in Kilowattstunden (*kWh*) pro Person, gibt an, wie viel Strom im Durchschnitt pro Person an der Hochschule verbraucht wird. Dabei wird der Gesamtstromverbrauch aller Gebäude und Einrichtungen auf dem Campus in einem bestimmten Zeitraum (z.B. einem Jahr) erfasst und durch die Anzahl der Personen, die auf dem Campus studieren, leben und/oder arbeiten, dividiert (Chung, 2014). Diese Kennzahl dient dazu, den Stromverbrauch auf dem Campus zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ergreifen (Lewry, 2014).

Anteile Strom je Energieträger/Quelle (Fremdbezug, BHKW/Gas, Photovoltaik in Prozent)

Die *Anteile Strom je Energieträger oder Quelle* (in %) zeigen, welcher Prozentsatz des Gesamtstromverbrauchs aus verschiedenen Energiequellen stammt. Typische Energiequellen sind Fremdbezug (d.h. Strom, der vom Energieversorgungsunternehmen bezogen wird), Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Gas als Brennstoff und Photovoltaikanlagen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie viel Strom durch jede dieser Energiequellen erzeugt oder bezogen wird und welchen Anteil dieser am Gesamtstromverbrauch ausmacht (Al-Ghussain, 2021). Diese Informationen können verwendet werden, um die Energieversorgung auf Effizienz und Nachhaltigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls die Energiequellen zu optimieren oder umzustellen (Poveda-Orjuela et al., 2019).

EE-Erzeugung am Campus (kWh)

Die *EE-Erzeugung* (EE für erneuerbaren Energien) *am Campus (kWh)* bezieht sich auf die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen, wie z.B. Sonne, Wind oder Wasser, die zur Wandlung von Primärenergie in Endenergie am Campus verwendet werden (Akindeji et al., 2019). Hierbei wird nach Eigennutzung und Einspeisung unterschieden. Die bereitgestellte Endenergie wird in Kilowattstunden (*kWh*) erfasst. Dieser Indikator ist eine entscheidende Ressource, um die Herausforderungen des Klimawandels und der Nachhaltigkeit anzugehen, indem sie den Energieverbrauch an Hochschulen zu reduzieren vermag und damit einen wichtigen Schritt hin zur Klimaneutralität an Hochschule birgt (Opel et al., 2017).

EE-Quellen auf dem Campus (Anzahl)

Energiequellen sind zwar zur Energiegewinnung geeignet aber im engeren Sinne keine Energieträger – (Roh-)Stoffe, die in chemischer oder nuklearer Form Energie speichern und daher für Energiegewinnung/-transport nutzbar sind. Hierbei gilt der Grundsatz: Energie ist die Summe aus Exergie (techn. nutzbarer Anteil) und Anergie (nicht nutzbarer Anteil, Verlust).

Diese wird wie folgt unterteilt → a) Primärenergie: Energie, die mit den natürlich vorkommenden Energieformen oder Energieträgern zur Verfügung steht. (z.B. Holz, Kohle, Erdgas, Wasser, Wind, Sonne). b) Sekundärenergie: Entsteht durch (mit Verlusten behaftetem) Umwandlungsprozess aus der Primärenergie (z.B. Wasserstoff, Holzpellets) c) Endenergie: Derjenige Teil der Energie, welcher dem Verbraucher nach Abzug von Transport- und Umwandlungsverlusten zur Verfügung steht (Strom, Wärme, Treibstoff). Im weiteren Sprachgebrauch werden Energiequellen mit -trägern häufig gleichgesetzt. Hierbei bezieht sich die *Anzahl EE-Quellen auf dem Campus* auf die Gesamtzahl der erneuerbaren Energiequellen, die auf dem Campus vorhanden sind und genutzt werden, um Energie zu erzeugen. Typische erneuerbare Primärenergiequellen (und Erscheinungsformen) sind i) thermonukleare Umwandlung in der Sonne (Sonnenlicht, Wasser, Teil des Windes), ii) Isotopenzerfall im Erdinneren (Tiefengeothermie), iii) Gravitationskraft des Mondes auf die Meere bei der Erdumkreisung (Gezeiten) und die iv) Massenträgheit der Atmosphäre gegen die Erdbewegung (Meeresströmungen, Teil des Windes). Die *Anzahl der EE-Quellen auf dem Campus* kann eine wichtige Kennzahl für die Energieversorgung darstellen, da sie Auskunft darüber gibt, wie vielfältig und nachhaltig die Energieversorgung ist (Shuqin et al., 2019). Eine höhere Anzahl von genutzten EE-Quellen kann auch eine höhere Energieunabhängigkeit des Campus und eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Energieversorgern bedeuten (Alshuwaikhat et al., 2008).

Fläche Photovoltaik (m^2)

Hierbei handelt es sich um die Summe der Oberflächen von Photovoltaik-Modulen, die auf einer bestimmten Fläche des Campus installiert sind, und die zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom verwendet werden (Manju et al., 2017). Diese Fläche wird typischerweise in Quadratmetern (m^2) gemessen und hängt von der Größe und Leistung der verwendeten Module sowie dem Wirkungsgrad des Systems ab. Die *Fläche Photovoltaik (m^2)* ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Energieproduktion von Photovoltaikanlagen und kann auch verwendet werden, um die Leistungsdichte von Anlagen zu beschreiben (Drif et al., 2007), und in Bezug zur bebauten Fläche die Dachpotenziale sichtbar machen.

Leistung Photovoltaik (kW)

Die maximale elektrische Leistung, die von einer Photovoltaikanlage auf dem Campus erzeugt wird, definiert die *Leistung Photovoltaik (kW)*. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Größe und Anzahl der Photovoltaik-Module sowie dem Wirkungsgrad des Systems ab (Wesselak et al., 2017). Das Ergebnis ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Installation von Photovoltaikanlagen und wird verwendet, um die Energieproduktion von Anlagen zu

bestimmen. Ferner kann Sie auch zur Bewertung der Rentabilität der installierten Photovoltaikanlagen verwendet werden sowie für Überlegungen zur hochschulinternen Netzeinspeisung von Solarstrom herangezogen werden (Rohrer, 2020).

Leistung BHKW (kW_{el})

Dieser Indikator bezieht sich auf die elektrische Leistung, die von einem Blockheizkraftwerk (BHKW) unter standardisierten Bedingungen erzeugt werden kann und orientiert sich an der stromgeführten Betriebsweise. Als weitere Betriebsarten sind hier wärme- und netzgeführte sowie stromorientierte Arten zu nennen (Schaumann, 2010). Die Einheit kW_{el} steht für ‚Kilowatt elektrisch‘ und beschreibt die elektrische Leistung, die ein BHKW kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum hinweg erzeugen kann. Die *Leistung BHKW (kW_{el})* hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe des BHKW, der Art des Brennstoffs, der eingesetzt wird, und der Effizienz des Systems (Li, 2021).

Wärmeverbrauch (MWh)

Der *Wärmeverbrauch (MWh)* bezieht sich auf die Gesamtmenge an thermischer Energie, die von den Gebäuden und Einrichtungen (der Hochschule) während eines bestimmten Zeitraums (z.B. einem Jahr) verbraucht wird (Kleine-Möllhoff et al., 2011). Dieser Verbrauch wird üblicherweise in Megawattstunden (MWh) beschrieben und kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. den Energiebedarf für Heizung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung, die Effizienz der Gebäudedämmung und die Art der eingesetzten Energiequellen. Hierbei wird die Witterungsbereinigung berücksichtigt. Die (Witterungs-)Korrekturfaktoren beruhen auf einer statistischen Methode zur Anpassung des gemessenen Wärmeverbrauchs der Hochschule, um saisonale Schwankungen in der Witterung zu berücksichtigen. Diese Schwankungen können durch Veränderungen in der Außentemperatur und andere Witterungsbedingungen wie Wind und Sonneneinstrahlung verursacht werden.

Der Witterungskorrekturfaktor wird berechnet, indem der gemessene Wärmeverbrauch mit einem Korrekturfaktor multipliziert wird, der auf historischen Wetterdaten basiert. Dies ermöglicht eine genaue Messung des tatsächlichen Wärmeverbrauchs unabhängig von den saisonalen Schwankungen in der Witterung (VDI, 2016). Der Wärmeverbrauch ist somit ein wichtiger Indikator für den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit von Hochschulen und kann dazu beitragen, Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Förderung erneuerbarer Energien zu identifizieren (Strzalka et al., 2010).

Wärme je Energieträger/Quelle (Gas, Fernwärme, BHKW/Gas, Öl in Prozent)

Hierbei handelt es sich um den prozentualen Anteil der Wärme, der von verschiedenen Energiequellen oder Brennstoffen erzeugt wird, die im hochschulinternen Heizsystem

verwendet werden. Dieser Parameter ist essentiell, um zu verstehen, wie viel Energie aus verschiedenen Quellen stammt und wie sie genutzt wird. Gas, Fernwärme, BHKW/Gas und Öl sind Beispiele für Energieträger oder Brennstoffe, die in einem Heizsystem verwendet werden können. Der prozentuale Anteil der Wärme, der von jeder Quelle erzeugt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmebedarf des Gebäudes, der Effizienz der Heizsysteme und der Verfügbarkeit der Brennstoffe (Bränzel et al., 2019). Die Kenntnis der Anteile *Wärme je Energieträger/Quelle (Gas, Fernwärme, BHKW/Gas, Öl in%)* ist wichtig, um die Energieeffizienz von Heizsystemen zu bewerten und um die beste Brennstoff- und Energiequellenkombination für bestimmte Anwendungen zu bestimmen (Konstantin, 2017).

Kältemittelverbrauch (kg)

Der *Verbrauch von Kältemitteln* an einer Hochschule in Kilogramm (kg) bezieht sich auf die Menge an Kältemitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Kälteanlagen und Klimaanlage auf dem Campus verbraucht werden. Die Kältemittel werden verwendet, um Wärme von einem Ort zum anderen zu transportieren und eine definierte kühle Umgebung zu schaffen (Kuprianoff et al., 2013). Der *Verbrauch von Kältemitteln* an Hochschulen hat direkte Auswirkungen auf die Umweltbelastung und ist damit ein entscheidender Indikator zur Bewertung der Klimaneutralität (Sangwan et al., 2018).

Wärmeverbrauch im Verhältnis zur Fläche (kWh/m²·a)

Der Indikator *Wärmeverbrauch im Verhältnis zur Fläche (kWh/m²·a)* setzt den Wärmeverbrauch einer Hochschule innerhalb eines Jahres ins Verhältnis zur entsprechenden Fläche und zeigt damit die Energieeffizienz in Bezug auf den Wärmeverbrauch an. Die Einheit des Indikators lautet *kWh/m²·a*. Nach dem ‚Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden‘ (GEG) ist die so genannte *Nettogrundfläche* zu berücksichtigen, die der „Nutzfläche eines Nichtwohngebäudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder gekühlt wird“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 21 GEG) entspricht. Insbesondere Dach- und Kellerräume erfüllen diese Voraussetzung häufig nicht und werden in solchen Fällen nicht einbezogen. Der Indikator wird auch im Energieausweis angegeben, sodass eine Vergleichbarkeit mit dem Gebäudebestand gegeben ist.

Es ist zusätzlich denkbar, die Nettogrundfläche zu untergliedern (Zonierung) und mit Teilenergiewerten aus der „Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand“ (BMW i & BMI, 2021) zu vergleichen, um die Energieeffizienz einzelner Gebäude- bzw. Nutzungskategorien (z.B. Laborgebäude, Gebäude für Lehre) zu ermitteln.

Energetische Sanierungen (Euro & qualitativ)

Angegeben werden soll der Betrag in Euro für größere Investitionen in energetische Gebäudesanierung und eine Auflistung einzelner Maßnahmen mit dem Ziel der energetischen Optimierung (qualitative Beschreibung), unterteilt nach Einzelmaßnahmen und Vollsanierungen.

Auch im Gebäudebestand soll bis 2045 in Deutschland Klimaneutralität erreicht werden. Entsprechend sehen die Strategien der Bundesregierung einen hohen Bedarf zur Sanierung der ca. 19 Millionen Bestandsgebäude mit dem Ziel den Primärenergiebedarf der Gebäude zu senken (BMW, 2015). Die Angabe einer Sanierungsrate ist jedoch schwer und nicht einheitlich definiert, daher sollen hier die energierelevanten Maßnahmen nur qualitativ beschrieben werden (Energieagentur Niedersachsen, o. D.).

Regenerativer Campus – Abfall

Der Aspekt *Abfall* im Themenbereich *Regenerativer Campus* ist hier betrachtet, da ein verstärktes stoffliches Recycling sich positiv auf den Energieverbrauch, die Umweltbelastungen und somit auch auf die Treibhausgasemissionen auswirkt (Obersteiner & Bockreis, 2015). Im Bereich *Abfall* werden die verschiedenen Arten von Abfall betrachtet. An den meisten Hochschulen gibt es aufgrund gesetzlicher Bestimmung häufig eine*n Umweltbeauftragte*n, der einen Teil dieser Indikatoren bereits nutzt. Ein Abgleich der Definitionen die hier gelistet sind mit den verwendeten durch den oder die Umweltbeauftragte ist ratsam.

Maßnahmen zur Vermeidung und zum Recycling von Abfall (qualitativ)

Der Indikator *Maßnahmen zur Vermeidung und zum Recycling von Abfall* soll den aktuellen Stand an entsprechenden Bemühungen der Hochschulen widerspiegeln (s. BMU, 2013; UI GreenMetric, 2022). Im Hinblick auf die Verwertung von Abfall ist insbesondere die Abfalltrennung von Relevanz. Hier können Angaben zu folgenden Aspekten gegeben werden: Abfalltrennung nach welchen Fraktionen und an welchem Ort (innerhalb/außerhalb der Gebäude), Aufrechterhaltung der Trennung bis zum Abfallsammelplatz sowie verständliche und einfache Abfalleimerkennzeichnung. Weiterhin sollen Angaben erfolgen, inwieweit die Hochschulen über die gesetzlichen Vorgaben gemäß § 7 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) sowie über kommunale Satzungen hinaus Maßnahmen umsetzen. Dafür soll eine Auflistung sowie eine qualitative Beschreibung der bestehenden Maßnahmen erfolgen. Maßnahmen für die Vermeidung von Abfall können z. B. Wasserspender oder hohe Waschbeckenarmaturen für die Flaschenfüllung, die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen zur Reduktion des Papierverbrauchs, Mehrwegverpackungen in

Mensen und an Getränkeautomaten sowie die Nutzung von Grünschnitt als Kompost, Tierfutter, Einstreu oder Mulch sein.

Siedlungsabfälle (kg oder m³)

Siedlungsabfälle (kg oder m³) (bzw. Haushaltsabfälle) werden wie folgt definiert:

„Siedlungsabfälle im Sinne von § 14 Absatz 1, § 15 Absatz 4, § 30 Absatz 6 Nummer 9 Buchstabe b sind gemischt und getrennt gesammelte Abfälle“ (§ 3 Abs. 5a KrWG). Es handelt sich demnach um die Summe aller an den Hochschulen anfallenden Abfälle.

Restabfall (kg oder m³)

Der *Restabfall (kg oder m³)* bezeichnet nach Definition des Umweltbundesamts „Abfälle, die nicht verwertet, sondern beseitigt werden“ (UBA, 2018a). Es handelt sich um Abfälle, die nach der getrennten Erfassung aller Fraktionen zur Wiederverwendung oder Verwertung zur Beseitigung verbleiben (§ 3 Abs. 19-23 KrWG). Für die Umrechnung zwischen Volumen und Masse von Restmüll und anderen Abfallarten haben Statistische Landesämter auf Basis von Erfahrungswerten Faktoren herausgegeben (z.B. Bayerisches Landesamt für Statistik, o. D.; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018). Diese dienen als Orientierung, wengleich abhängig von der konkreten Zusammensetzung des Abfalls, der Dichte etc. von Schwankungen ausgegangen werden muss.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (kg)

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (kg) sind im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG): „Elektro- und Elektronikgeräte, die Abfall im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind, einschließlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind“ (§ 3 Nr. 3 ElektroG). Dazu gehören z.B. Computer- und Platinenschrott (vgl. UBA, 2018b). Die Angabe erfolgt in *kg*.

Schrott (kg)

Nach Umweltthesaurus des Umweltbundesamts bezeichnet *Schrott* einen „Wertstoff mit hohem Metallgehalt, der [...] als sogenannter Sekundärrohstoff bei Stahlerzeugung eingesetzt wird“ (UBA, 2018c). Als Einheit wird *kg* verwendet.

Gefährlicher Abfall (kg oder m³)

Zum *Gefährlichen Abfall (kg oder m³)* zählen Abfallarten, die im Abfallverzeichnis der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV) gemäß § 48 KrWG gekennzeichnet

sind (§ 3 Abs. 1 AVV). Sie weisen festgelegte Gefährlichkeitseigenschaften bzw. HP-Kriterien, z.B. giftig, entzündlich oder ätzend, auf (UBA, 2017). Diese Kriterien sind im Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG der jeweils geltenden Fassung definiert (§ 3 Abs. 2 AVV). Angegeben wird die Menge des gefährlichen Abfalls in *kg* oder *m³*.

Papier, Pappe, Kartonagen (*m³*)

Nach Definition des Umweltbundesamts sind *Papier, Pappe und Kartonagen* „durch den mechanischen und chemischen Aufschluss von Holz gewonnene Materialien“ (UBA, 2019a). Sie setzen sich aus Cellulose und Lignin und Füllstoffen zusammen (ebd.). Zum, auch als Altpapier bezeichneten, Abfall gehören beispielsweise Bücher, Kataloge, Prospekte und Zeitschriften (Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR, o. D.). Die Angabe erfolgt in Kubikmeter (*m³*).

Verpackungen (*m³*)

*Verpackungen (*m³*)* sind im ‚Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen‘ (VerpackG) definiert als „aus beliebigen Materialien hergestellte Erzeugnisse zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum Verarbeitungserzeugnis reichen können, vom Hersteller an den Vertreiber oder Endverbraucher weitergegeben werden [...]“ (§ 3 Abs. 1 VerpackG). Hierbei werden Einweg- und Mehrwegverpackungen unterschieden (§ 3 Abs. 3-4 VerpackG). Der vorliegende Indikator bezieht sich auf alle Verpackungen, die über Systeme der Hersteller erfasst (entsprechend § 7 KrWG) und über die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack gesammelt werden.

Regenerativer Campus – Wasser

Der Aspekt des Wassers ist im Themengebiet *Regenerativer Campus* enthalten, da sich durch den fortschreitenden Klimawandel auch die Versorgungslage mit Wasser verändert. So wird es in einigen Regionen mehr Niederschlag geben und in anderen Teilen Deutschlands eher Dürre herrschen. Um dieses Thema frühzeitig in den Blick zu nehmen, sollte eine Status Quo Analyse auch den Verbrauch des Trinkwassers enthalten. Vorstellbar sind weitere Indikatoren, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Reduktion von Trinkwasserverbrauch.

Trinkwasserverbrauch (*m³*)

Trinkwasser ist ein Naturprodukt, welches größtenteils aus Grund- und Quellwasser gewonnen wird (UBA, 2019b). Es wird nach ‚§3 Abs. 1 Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch‘ (TrinkwV) definiert. Der *Trinkwasserverbrauch (*m³*)* bezeichnet die Wassermenge in Kubikmetern (*m³*), die von den Verbrauchern (z.B. Unternehmen oder Hochschulen) genutzt wird. Dazu zählt einerseits das Wasser, welches der Kanalisation

zugeführt, und für das eine Abwassergebühr erhoben wird. Der Verbrauch dieses Trinkwassers wird über Wasserzähler gemessen, die Teil des Wasseranschlusses sind, über den das Gebäude mit dem öffentlichen Trinkwassernetz verbunden ist. Andererseits wird verbrauchtes Wasser, das nicht der Kanalisation zugeführt, sondern beispielsweise zur Gartenbewässerung genutzt wird, über separate Wasserzähler erfasst, die auch als Erstattungszähler bezeichnet werden (badenovaNETZE, 2023). Der Wasserverbrauch der Hochschule ist von dem des jeweiligen Studentenwerks zu differenzieren, da es sich um eine andere Organisation handelt.

Regenerativer Campus – Biodiversität

Mit einer Langzeitbetrachtung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung rückt auch die Biodiversität stärker in den Fokus. Die klimatischen Veränderungen wirken sich drastisch aus auf die Vielfalt der Lebensräume (Biome, Ökosysteme), der Arten (taxonomischen Einheiten), lokal angepassten Populationen und ihrer Vielfalt an Genvarianten und der Wechselwirkungen zwischen Organismen und Ökosystemen. Dies hat Folgen auf die Ökosystemdienstleistungen (z.B. Bereitstellung von Nahrung oder Regulierung des Klimas) (Drenckhahn et al., 2020).

Dieser Abschnitt enthält Indikatoren die in Bezug auf den Kontext Hochschule für den Bereich Biodiversität beachtenswert sind. Sollte die Hochschule über ein Umweltmanagementsystem verfügen, werden Teile dieser Daten bereits erfasst. Die Aufzählung der hier dargestellten Indikatoren ist nicht abschließend.

Naturnahe Flächen (m²)

Als *Naturnahe Flächen (m²)* gelten (verändert nach Schweizer Stiftung Natur & Wirtschaft, o. D. zitiert nach Weiß et al., 2013 sowie Hammerl & Hörmann, 2016):

- *Blumenwiesen, Blühsäume oder naturnah bewirtschaftetes Grünland (ungedüngt und max. zweimal im Jahr gemäht)*
- *Gehölzflächen (vorwiegend heimische Arten)*
- *Staudenbeete*
- *Ruderal-/Brachflächen, schwach bewachsene Flächen wie Schotterrasen*
- *Trockenmauern, Lesesteinhaufen, Totholzhaufen*
- *Dachbegrünungen*
- *Fassadenbegrünungen*
- *begrünte Verkehrsflächen mit versickerungsfähigen Belägen*
- *naturnah gestaltete, stehende/ fließende Gewässer, (Wechsel-) Feuchtgebiete*
- *oberirdische Regenwasserversickerungsanlagen .*

Der Indikator orientiert sich an den Vorgaben des EMAS (Weiß et al., 2013, Hammerl & Hörmann 2016) und umfasst die Summe aller o. g. Flächen in m². Durch eine naturnahe

Gestaltung von Grünflächen können wertvolle Lebensräume und Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen geschaffen werden (Weiß et al., 2013).

Unversiegelte Fläche (m²)

Der Indikator *Unversiegelte Fläche (m²)* umfasst die Summe aller versickerungsfähigen Oberflächen in m², sofern sie nicht dem Indikator naturnahe Flächen zugeordnet werden können. Dazu zählen Kies- und Sandflächen (z.B. Sportanlagen), intensiv genutzte Grünflächen (z. B. Parkrasen - artenarme, vorwiegend von Gräsern bestimmte Flächen, welche i. d. R. mehr als zweimal im Jahr gemäht werden) sowie Beete mit saisonal oder jährlich wechselnder pflegeintensiver Neubepflanzung (z.B. Betunien- & Stiefmütterchenbepflanzung).

Versiegelte Fläche (m²)

Die Ermittlung des *Flächenverbrauchs durch versiegelte Flächen (m²)* wird im Rahmen des Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) als Indikator für Biodiversität empfohlen. Dafür wird die Summe aller bebauten sowie sonstigen versiegelten Flächen in m² berechnet. Zur bebauten Fläche gehören sämtliche Teilflächen, die durch Bauwerke oberhalb der Geländeoberfläche überbaut bzw. überdeckt sind (vgl. Deutsches Institut für Normung e.V, 2016); dazu zählen auch Dachvorsprünge und reine Überdachungen (z. B. Carports). Als sonstige versiegelte Fläche gelten alle Teilflächen, welche weitgehend wasserundurchlässig sind, jedoch nicht der bebauten Fläche zugeordnet werden können. Sie umfassen geteerte Straßen und Wege, betonierte Flächen, gepflasterte Flächen aus Beton- oder Natursteinpflaster sowie Plattenwege mit schmalen Fugen.

Artenschutzmaßnahmen (Anzahl und Beschreibung)

Der Fokus des Indikators *Artenschutzmaßnahmen* liegt auf Maßnahmen für faunistische Artengruppen. Dazu zählen z.B. die Anzahl und die qualitative Beschreibung von Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten auf dem Hochschulcampus sowie der Anteil insektenfreundlicher LED-Außenbeleuchtungen (Hammerl & Hörmann, 2016).

Mobilität – Dienstreisen

Neben dem Aspekt der *Pendelmobilität* ist in Hochschulen der Aspekt *Dienstreisemobilität* von hoher Relevanz. Je nach Lage der Hochschule und Forschungstätigkeiten variieren die Emissionen aus Dienstreisen erheblich (vgl. Wynes und Donner, 2018 sowie Helmers et al., 2021). Eine Analyse der Dienstreisen ist dabei entscheidend für die Entwicklung angepasster Reduktionsmaßnahmen.

Kurz-/Langstreckenflüge (Anzahl)

Die *Anzahl von Kurz- und Langstreckenflügen* bezieht sich auf die Anzahl der Flüge, die von Mitarbeitenden der Hochschule zur Erfüllung dienstlicher Zwecke in einem bestimmten Zeitraum unternommen wurden (Reiter et al., 2022). Hierbei sind Kurzstreckenflüge in der Regel als Flüge mit einer Entfernung von weniger als 1.000 Kilometern und Langstreckenflüge als Flüge mit einer Entfernung von mehr als 1.000 Kilometern definiert. Dieser Indikator bildet die Grundlage für eine umweltschonende Transportmittelbetrachtung bei Dienstreisen (Bopst et al., 2019).

Dienstreisekilometer pro Hochschulmitglied und Jahr (km)

Die *Kilometerzahl pro Mitarbeiter (MA) und Jahr*, die im Rahmen von Dienstreisen zurückgelegt wird, ist ein wichtiger Indikator für die Treibhausgasneutralität von Bildungseinrichtungen. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Kilometerzahl beeinflussen können, wie die Art der Reise, die Anzahl der Mitarbeiter und die Art der Dienstreise. Ggf. sollten die Mitarbeitenden nach ihrer Statusgruppe differenziert werden, um eine genauere Betrachtung zu ermöglichen.

Pro-Kopf Dienstreise-Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äq. pro Person)

Dieser Indikator bezieht sich auf die Menge an Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), die durch geschäftliche oder berufliche Reisen entstehen (Gerhards et al., 2022). Die Emissionen können durch verschiedene Transportmittel wie Flugzeuge, Züge oder Autos verursacht werden (Müller, 2020).

Modal Split des Dienstreiseverkehrs (Prozent)

Der *Modal Split der getätigten Dienstreisen (%)* bezieht sich auf die prozentuale Verteilung der Verkehrsmittel, die Mitarbeitende für ihre Dienstreise genutzt haben (Nobis & Kuhnimhof, 2018). Die Kennzahl ermöglicht es, den Anteil des Flugverkehrs, motorisierten Individualverkehrs (MIV) und anderer Verkehrsmittel, wie öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrrad oder Carsharing, zu ermitteln und hinsichtlich der Klimarelevanz zu bewerten (Morfeldt & Johansson, 2022).

Elektroautos im Fuhrpark (Prozent)

Der Anteil *Elektroautos im Fuhrpark (%)* einer Hochschuleinrichtung bezieht sich auf den Prozentsatz der Elektrofahrzeuge, die von einer Hochschule für dienstliche Zwecke genutzt werden (Jones, 2019). Diese Kennzahl ist ein Indikator für den Fortschritt einer Institution bei der Umsetzung von klimaneutralen Mobilitätskonzepten (Booth et al., 2022).

Strecke der Fuhrparkflotte (km)

Die *Strecke der Fuhrparkflotte (km)* einer Hochschule bezieht sich auf die Gesamtfahrleistung aller KFZ, die von einer Hochschule für dienstliche Zwecke genutzt wurden (Bouscayrol et al., 2019). Die Differenzierung nach Nutzfahrzeugen und PKW ist zweckmäßig. Diese Kennzahl kann ein Indikator für den Umfang der dienstlichen Fahrten und den damit verbundenen Treibhauspotential sein (Wagner et al., 2019).

Verbrauch Benzin/Diesel Fuhrpark (l)

Der *Verbrauch von Benzin und Diesel im Fuhrpark (l)* einer Hochschule kann als die Menge an Kraftstoff definiert werden, die von allen Fahrzeugen des Fuhrparks innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht wird. Diese Menge wird in Litern gemessen und ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Personenkilometer und damit der Bewertung der Treibhausemissionen (Rajaeifar et al., 2019).

Diensträder (Anzahl)

Die *Anzahl der Diensträder* an der Gesamtflotte in einer Hochschule ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Mobilitätssystems einer Bildungseinrichtung (Synek & Koenigstorfer, 2019). Die Anzahl der Diensträder wird hierbei definiert als die Summe aller Fahrräder (inkl. E-Antrieb), die für geschäftliche Zwecke von der Hochschule bereitgestellt werden (Melchert, 2021).

Mobilität – Pendeln

Der Bereich *Mobilität*, gerade das *Pendeln*, ist für einen erheblichen Teil an Emissionen verantwortlich (Helmerts et. al., 2021) und sollte in einer Status Quo Analyse nicht fehlen. Bei der Betrachtung des Pendelns muss die Systemgrenze der Bilanzierung explizit werden, denn nicht alle Bilanzierungsstandards beziehen das Pendeln mit ein. Um das Pendelverhalten der Hochschulmitglieder zu erfassen, sind regelmäßige Befragungen aller Hochschulmitglieder notwendig.

Pull- und Push Maßnahmen (qualitativ)

Pull-Maßnahmen sind ein zentraler Bestandteil von Mobilitätsmanagement-Strategien, die darauf abzielen, eine nachhaltige Mobilität zu fördern, indem sie Anreize und Unterstützung für alternative Verkehrsmittel bereitstellen, wie bspw. mehr Fahrradstellplätze, ein Jobticket/ Semesterticket oder ein Jobradleasing (Blanck et al., 2021). *Push-Maßnahmen* hingegen beziehen sich auf die Art und Weise, wie diese Maßnahmen den Hochschulmitgliedern "aufgedrängt" werden, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie dazu zu bewegen, eine

bestimmte Handlung auszuführen, wie zum Beispiel eine Registrierung für ein Fahrrad- oder Car-Sharing-Programm, die Teilnahme an einem Wettbewerb, Gebühren für das Parken von privaten PKW auf dem Campus oder die Bereitstellung von Informationen über die öffentlichen Verkehrsmittel (Wegner et al., 2020). Beide Maßnahmen haben das Ziel, das Verhalten der Hochschulmitglieder in Richtung einer verstärkten Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu verändern, indem sie den Zugang zu diesen Verkehrsmitteln erleichtern und die Vorteile der Nutzung verdeutlichen (Wang et al., 2019).

Pendelkilometer pro Hochschulmitglied und Jahr (Anzahl)

Dies ist eine Kennzahl, die die Gesamtanzahl der Kilometer quantifiziert, die von Hochschulmitgliedern pro Jahr für das Pendeln zur Hochschule zurückgelegt werden (Shields et al., 2019). Diese Kennzahl ermöglicht es, den Umfang des Pendelverkehrs an einer Bildungseinrichtung zu bewerten und dient als Grundlage für die Analyse der Umweltauswirkungen des Verkehrs (Sippel et al., 2018).

Modal Split des Pendelverkehrs (Prozent)

Der *Modal Split* beim Pendeln bezieht sich auf die prozentuale Verteilung der Verkehrsmittel, die von Mitarbeitenden und Studierenden während ihres Pendelns genutzt werden (Nobis & Kuhnimhof, 2018). Die Kennzahl ermöglicht es, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und anderer Verkehrsmittel, wie öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrrad oder Carsharing, zu ermitteln und hinsichtlich der Klimarelevanz zu bewerten (Morfeldt & Johansson, 2022).

Parkplätze und Fahrbahnen für Pkw (Anzahl, Fläche in m² & qualitative Beschreibung)

Die *Anzahl und die Fläche (m²) von Pkw-Stellplätzen und Fahrbahnen für Pkw* auf dem Hochschulcampus ist ein Indikator für die Inanspruchnahme von Fläche durch Verkehrsinfrastruktur für Pkw (UBA, 2023; Destatis, 2023). Die Beschreibung der Anzahl und Fläche an Pkw-Stellplätzen sollte differenziert nach qualitativen Kriterien erfolgen (z. B. kostenfrei, kostenpflichtig, Behindertenparkplätze). Der Indikator kann Zu- oder Abnahmen an Pkw-Verkehrsfläche auf dem Campus abbilden. Insofern eine kommunale Stellplatzsatzung für den Standort vorhanden ist, sollte zudem beschrieben werden, inwieweit diese Art und Umfang an Pkw-Stellplätzen vorgibt.

Parkflächen für Fahrräder (Anzahl & Fläche in m²)

Die *Anzahl und die Fläche (m²) von Fahrrad-Stellplätzen* auf dem Hochschulcampus ist ein Indikator dafür, wie viele Stellplätze und wie viel Fläche den Hochschulangehörigen auf dem Campus zum Abstellen ihrer Fahrräder zur Verfügung stehen. Die Beschreibung der *Anzahl*

und Fläche an Fahrrad-Stellplätzen sollte differenziert nach qualitativen Kriterien erfolgen (z. B. kostenfrei, kostenpflichtig, witterungs- und diebstahlsicher) (s. Blees et al., 2019).

Pro-Kopf Pendel-Treibhausgasemissionen (t CO₂-Äq pro Person)

Die *Pro-Kopf THG Pendel-Emissionen (t CO₂-Äq pro Person)* sind eine Kennzahl für die Menge an Treibhausgasemissionen, die durch den Pendelverkehr einer Person verursacht werden (Sutton-Parker, 2021). Dabei umfasst das Pendeln jeglichen Transport einer Person zur Hochschule:

- tägliches Pendeln vom nahegelegenen Wohnsitz/ weit entfernten Wohnsitz zur Hochschule
- Mehrtagespendler*innen die vom entfernten Wohnsitz zum hochschulnahen Wohnsitz pendeln, um dann die Tage vom nahegelegenen Wohnsitz zur Hochschule zu pendeln.

Dieser Indikator ermöglicht es, die Umweltauswirkungen des Pendelns zu quantifizieren und die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen im Pendelverkehr zu bewerten (Freeze, 2022).

Belegung Pendler/Auto (Anzahl)

Dieser Indikator bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die ein Auto nutzen, um zur Hochschule zu pendeln, im Verhältnis zur Gesamtkapazität des Fahrzeugs. Eine höhere Belegung bedeutet, dass mehr Personen das Auto nutzen, um zur Hochschule zu gelangen, was zu einer Reduzierung des Verkehrs, der Umweltbelastung und der Kosten beitragen kann (Machado et al., 2018).

Ladesäulen für E-Autos/ E-Bikes (Anzahl)

Die *Anzahl der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes* ist eine Kennzahl, die die verfügbare Infrastruktur zur Stromversorgung von Elektrofahrzeugen und E-Bikes quantifiziert und damit Rückschlüsse auf eine mögliche Akzeptanzsteigerung für Elektromobilität gibt (Wood et al., 2018). Diese Kennzahl umfasst sowohl die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen als auch die Anzahl der Ladesäulen, die sich auf dem Gelände der Hochschulen befinden und nur für Hochschulangehörige zugänglich sind (Klauenberg et al., 2016). Seit 2021 besteht zudem die Pflicht zur gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität für neu zu errichtende sowie bestehende Gebäude (GEIG, 2021).

Beschaffung

Relevant ist die *nachhaltige Beschaffung* an Hochschulen durch das damit einhergehende Finanz- und Nachfragevolumen. Eine konsequente Nachfrage von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen trägt zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bei und wirkt als Innovationsmotor für ebendiese Güter bzw. Leistungen (Delakowitz et al., 2018). Aufgrund der Komplexität der Treibhausgasbilanzierung im Bereich *Beschaffung*, finden sich in diesem Abschnitt Indikatoren, die eine erste Übersicht in dem Bereich bieten. Die Auflistung ist wie in den vorherigen Abschnitten nicht abschließend.

Richtlinien für nachhaltige Beschaffung (ja/nein und qualitative Beschreibung der Kriterien)

Der Indikator gibt an, ob *Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung* für die Hochschule gesetzt wurden (*ja/nein*) und welche Kriterien hierbei angesetzt wurden (qualitative Beschreibung). Die Richtlinien können sich unter anderem auf die vom Umweltbundesamt herausgegebenen Leitfäden und Rechtsgutachten beziehen (UBA, o. D.a). Die Richtlinien sollen Mindest- und Ausschlusskriterien, Kriterien zur Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit enthalten und Bedarfsermittlungen und -planungen sowie Ausschreibungen abdecken (HOCH N, 2018). Für Hochschulen werden folgende Produktgruppen als relevant für nachhaltige Beschaffung genannt: Bauwesen, Bekleidung, Beleuchtung, Betriebsmittel, Bürobedarf, -geräte und -einrichtung, Fuhrpark, Gartengeräte, Gas, Händetrocknungssysteme, Hygiene- und Reinigungsartikel, Informations- und Rechnertechnik; außerdem Lacke, Farben, Klebstoffe, Lebensmittel, Papierprodukte, Schädlingsbekämpfung, Streumittel, Strom (HOCH N, 2018).

Nachhaltig zertifizierte Produkte in Beschaffungs-Rahmenverträgen/ Beschaffungskatalogen (Prozent)

Dieser Indikator erfasst den Anteil der *als ‚nachhaltig‘ zertifizierten Produkte in Beschaffungs-Rahmenverträgen/ Beschaffungskatalogen* der Hochschule, differenziert nach Produktgruppen (z.B. Mobiliar, Bürobedarf). Bei der Bestimmung des Anteils sollten Nachhaltigkeits-Siegel berücksichtigt werden, welche ökologische und soziale Kriterien beinhalten. Das Umweltbundesamt nennt das EU-Energielabel, Bio-Siegel, EU Ecolabel, Blauer Engel und Grüner Knopf als die relevantesten Umweltsiegel (Umweltbundesamt, ohne Datum, b). Der Gütezeichenfinder der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) (o. D.) gibt darüber hinaus Auskunft über die Qualität der verbreitetsten Siegel nach Produktgruppe (vgl. dazu auch Bromme et al., 2015).

Papierbeschaffung (kg/ Mitarbeiter*in) und zertifiziertes Recyclingpapier (Prozent)

Dieser Indikator gibt die Menge des beschafften Papiers (insb. Kopierpapier) in *kg pro Mitarbeitenden* an. Angegeben wird auch der Anteil von Recyclingpapier an der Gesamtmenge (Umweltzeichen Blauer Engel oder gleichwertiger Standard) in Prozent. Ideal ist die Ausweisung der Ersparnisse von Rohstoffen, Strom, Wasser und Treibhausgasen durch die Nutzung von Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier. Hinweise zur nachhaltigen Beschaffung können beim Umweltbundesamt (2022) sowie zu den Vorteilen von Recyclingpapier bei Wellenreuther et al. (2022) entnommen werden.

Alternativ kann, wie im Hochschulwettbewerb ‚Papieratlas‘, der Papierverbrauch auch über die Anzahl von A4-Blättern angegeben werden.

Sharingkonzepte (qualitativ)

In diesem Indikator kann eine Auflistung einzelner Konzepte zur gemeinsamen Nutzung oder Weiterverwendung von Geräten und Dingen (z.B. Carsharing, Pfandsysteme, Tauschregale, Tauschbörsen für Büroausstattung, Laborgeräte- und materialien) erfolgen. Diese Konzepte sollen die Nutzungsdauer der geteilten oder getauschten Geräte und Dinge erhöhen und so die Ressourcenproduktivität steigern (Scholl et al., 2013). Durch Transparenz und neue Nutzungsmodelle soll zudem eine Mehrfachbeschaffung vermieden werden (HOCH N, 2018).

Ernährung

Der Themenbereich *Ernährung* steht im engen Zusammenhang mit den Aktivitäten des ortsansässigen Studentenwerkes. Das Studentenwerk ist ein eigenständiges wirtschaftliches Unternehmen. Einfluss hat die Hochschule meist über eine Art Verwaltungsrat, in dem einzelne Aspekte mitgesteuert werden können. Die hier aufgelisteten Indikatoren können nur in Kooperation mit dem Studentenwerk erfasst werden, mit Ausnahme des Indikators *Fairteilerstationen*.

Medienverbrauch in Zusammenhang mit Ernährung

Strom- und Wärmeverbrauch sowie Wasserverbrauch sollten für die jeweiligen Mensen der Hochschule dargestellt werden. Dabei sollte sich an den Indikatoren des Bereichs *Regenerativer Campus* orientiert werden.

Angebotene vegane/ vegetarische/ fleischhaltige Speisen (Prozent)

Das *Angebot von i) veganen und ii) vegetarischen iii) fleischhaltigen Speisen* in Mensen an Hochschulen bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Mahlzeiten, die i) ausschließlich aus pflanzlichen Zutaten bestehen und frei von tierischen Bestandteilen und Zusatzstoffen sind, oder ii) aus pflanzlichen Zutaten und Milchprodukten hergestellt werden, und jeweils den Bedarf von Veganer*innen bzw. Vegetarier*innen abdecken (Hachmann et al., 2019), oder iii) tierische Bestandteile enthalten. Der Indikator gibt hierbei den Anteil der in den - gegebenenfalls durch einen externen Dienstleister betriebenen - Mensen angebotenen Hauptgerichte im Verhältnis zur Gesamtheit angebotener Hauptgerichte an. Die Anzahl bezieht sich auf die im Speisenangebot aufgeführten Hauptgerichte; nicht auf die tatsächlich verfügbare Menge an Speisen für den Verkauf. Nicht zu den Hauptgerichten zählen beispielsweise Salate vom Salatbuffet, Kuchen oder Desserts (Kluß, 2018).

Verkaufte Speisen nach Ernährungsform (Anzahl, Prozent)

Der Indikator *Verkaufte Speisen nach Ernährungsform* (vegan, vegetarisch, omnivor) gibt die Anzahl und den Anteil der in den - gegebenenfalls durch einen externen Dienstleister (z. B. Studentenwerk) betriebenen - Mensen verkauften Portionen an. Der Anteil bezieht sich dabei auf die ausgegebenen Portionen im Verhältnis zur Gesamtheit ausgegebener Portionen und wird in Prozent (%) angegeben. Einbezogen werden nur Portionen von Hauptgerichten; dazu zählen beispielsweise nicht Salate vom Salatbuffet, Kuchen oder Desserts. Für die Definitionen von *vegan* und *vegetarisch* sei auf die Ergebnisse der Verbraucherschutzministerkonferenz 2016 verwiesen, die seitdem als Grundlage für die Lebensmittelüberwachung der Länder dienen und weiterhin in die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches eingegangen sind (12. Verbraucherschutzministerkonferenz am 22. April 2016 in Düsseldorf, 2016; Deutsche Lebensmittelbuch Kommission, 2018).

Fairteilerstationen (Foodsharing) auf dem Campus (Anzahl)

Dieser Indikator gibt die Anzahl von Möglichkeiten zum Foodsharing auf dem Campus an. Ein *Fairteiler* ist ein Ort, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos von dort mitnehmen dürfen (Foodsharing Wiki, 2022). *Fairteilerstationen* (meist Kühlschränke, Regale oder Schränke) z.B. der Foodsharing-Community sind unter <https://foodsharing.de/karte> abrufbar.

Ziel von Foodsharing ist die Reduktion von vermeidbaren Lebensmittelabfällen. In der gesamten Produktionskette von Lebensmitteln werden 17 % nicht verzehrt (UNEP, 2021). Lebensmittelabfälle sind damit für 8-10% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich (Mbow et al., 2019). Fairteiler sind ein Peer-to-Peer Modell, in dem Lebensmittel zwischen Verbraucher*innen geteilt werden (Michelini et al., 2018).

Regionalität der Produkte

Es gibt keine rechtliche Definition von ‚Regionalität‘ und damit auch keine verbindlichen Kriterien bezüglich der Produkt- und Prozessqualitäten. ‚Regionalität‘ bezieht sich in der Regel auf die geographischen, kulturellen, historischen und sozialen Aspekte einer Region oder Gemeinschaft. Das Regionalbewusstsein und die Identifikation mit einem Gebiet können ebenfalls bedeutsam sein. Die Kriterien reichen von 10 bis 100 Prozent der Vorprodukte und Rohstoffe, die aus einer Region stammen und/oder verarbeitet werden müssen, damit ein Produkt als regional gilt. Eine strenge und exklusive Regionalität ist in vielen Fällen gar nicht möglich (vgl. Bundestag, 2016). Der Indikator ist die Anzahl der Zulieferer aus einer definierten Region, was die Wertschöpfung im regionalen Kulturraum erfasst. Die Region muss für jede Hochschule oder jeden Hochschulverbund individuell definiert werden.

Im Projekt KlimaPlanReal wird die Regionalität auf den Raum Mitteldeutschland festgelegt. Mitteldeutschland umfasst Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen (vgl. BMBF, o. D.), die eng miteinander vernetzt sind und historische Gemeinsamkeiten aufweisen (vgl. Statistikportal, 2022). Das Studentenwerk Halle gibt ebenfalls Mitteldeutschland als regionale Zuordnung an (vgl. Studentenwerk Halle, o. D.).

Literaturverzeichnis

- Akindeji, K. T., Tiako, R. & Davidson, I. E. (2019). Use of renewable energy sources in university campus microgrid – a review. In 2019 International Conference on the Domestic Use of Energy (DUE) (pp. 76-83). IEEE.
- Al-Ghussain, L., Ahmad, A. D., Abubaker, A. M. & Mohamed, M. A. (2021). An integrated photovoltaic/wind/biomass and hybrid energy storage systems towards 100% renewable energy microgrids in university campuses. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 46, 101273.
- Alshuwaikhat, H. M. & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices. *Journal of cleaner production*, 16(16), 1777-1785.
- badenovaNETZE (2023). Gartenwasserzähler – Funktion, Vorteile und Ersparnis des kundeneigenen Wasserzählers. Abgerufen am 17.03.2023 von <https://wasser.badenovanetze.de/wasserallgemein/wasserzaehler/gartenwasserzaehler/>.
- Bakar, N. N. A., Hassan, M. Y., Abdullah, H., Rahman, H. A., Abdullah, M. P., Hussin, F. & Bandi, M. (2015). Energy efficiency index as an indicator for measuring building energy performance: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44, 1-11.
- Bayerisches Landesamt für Statistik (o. D.). Abfallarten gemäß dem Europäischen Abfallverzeichnis (AVV – Abfallverzeichnis-Verordnung), Umrechnungsfaktoren. Abgerufen am 15.03.2023 von https://www.statistik.bayern.de/service/erhebungen/bauen_wohnen/abfall/abfallarten/index.php.
- Bhatia, P., & Ranganathan, J. (2004). *The Greenhouse Gas Protocol. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development: Washington, DC, USA.*
- Blanck, R. & Kreye, K. (2021). Verteilungswirkungen ausgewählter klimapolitischer Maßnahmen im Bereich Mobilität. Öko-Institut e. V.. Berlin.
- Blees, V., Molter, U. & Steinhauer, I. (2019). Modifizierung der Stellplatzsatzung als Beitrag zu nachhaltigerem Verkehr: Der innovative Ansatz der Stadt Oberursel (Taunus). *Internationales Verkehrswesen* 71(3), 27-30.
- BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (o. D.). Transferagentur Mitteldeutschland. Bundesministerium für Bildung und Forschung – Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement. Abgerufen am: 01.03.2023 von https://www.transferinitiative.de/Transferagentur_Mitteldeutschland.php.
- BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.) (2013). Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder. Abgerufen am 22.03.2023 von https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pool/Broschueren/abfallvermeidungsprogramm_bf.pdf.
- BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015). Energieeffizienzstrategie Gebäude. *Wege zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand*. Berlin.
- BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie & BMI – Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2021). Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom: 15.04.2021, BAnz AT 03.05.2021 B1 Abgerufen am 21.03.2023 von <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/GZb2vJQJe1XCpSyM6h?1>.
- Booth, S., Bennett, J., Helm, M., Arnold, D., Baker, B., Clay, R., ... & Sears, T. (2022). Identifying Electric Vehicles to Best Serve University Fleet Needs and Support Sustainability Goals (No. NREL/TP-5400-81596). *National Renewable Energy Lab.(NREL)*, Golden, CO (United States).
- Bopst, J., Herbener, R., Hölzer-Schopohl, O., Lindmaier, J., Myck, T. & Weiß, J. (2019). Umweltschonender Luftverkehr. *Für Mensch & Umwelt: Dessau-Roßlau, Germany.*
- Bouscayrol, A., Boulon, L., Castex, E. & Miaux, S. (2019). Electro-mobility for CAMPus of Universities based on Sustainability. In 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC) (pp. 1-5). IEEE.
- Bränzel, J., Engelmann, D., Geilhausen, M. & Schulze, O. (2019). *Energiemanagement*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Brommer, E., Manhart, A., Stratmann, B. & Teufel, J. (2015). Bewertung ausgesuchter Warengruppen nach ökologischen und sozialen Kriterien für den Landschaftsverband Rheinland. Freiburg: Öko-Institut e.V..

- Bundestag (2016). Zum Begriff der Regionalität bei der Lebensmittelerzeugung. Abgerufen am 01.03.2023 von <https://www.bundestag.de/resource/blob/421390/fbe9c9758380c056946fbc59edb3d77b/wd-5-022-16-pdf-data.pdf>.
- Change, I. C. (2013). The physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, 1535, 2013.
- Chung, M. H. & Rhee, E. K. (2014). Potential opportunities for energy conservation in existing buildings on university campus: A field survey in Korea. *Energy and Buildings*, 78, 176-182.
- Delakowitz, B.; Schön, E.; Bulcsu, A. unter Mitwirkung von Brauweiler, J.; Will, M.; Zenker-Hoffmann, A. (2018): Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb (Betaversion). BMBF-Projekt „Nachhaltigkeit an Hochschulen: entwickeln – vernetzen – berichten (HOCHN)“, Zittau
- Destatis – Statistisches Bundesamt (2023). Erläuterungen zum Indikator „Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche“ – Nachhaltigkeitsindikator über die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Abgerufen am 22.03.2023 von <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf? blob=publicationFile>.
- Deutsche Lebensmittelbuch Kommission (2018). Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Abgerufen am 17.03.2023 von https://www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de/fileadmin/Dokumente/neufassung_leitsaetze_fuer_vegane_und_vegetarische_lebensmittel.pdf.
- Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.) (2016). DIN 277-1:2016-01 – Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau. Abgerufen am 22.03.2023 von <https://www.amt-biesenthal-barnim.de/dokumente/277-1.pdf>.
- Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste (2020). Zu CO₂-Emissionen innerhalb des Sektors Wissenschaft und Forschung. WD 8 - 3000 - 003/20.
- Drenckhahn, D., Arneht, A., Filser, J., Haberl, H., Hansjürgens, B., Herrmann, B., ... & Tockner, K. (2020). Globale Biodiversität in der Krise: Was können Deutschland und die EU dagegen tun?. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina eV-Nationale Akademie der Wissenschaften.
- Drif, M., Pérez, P. J., Aguilera, J., Almonacid, G., Gomez, P., De la Casa, J. & Aguilar, J. D. (2007). Univer Project. A grid connected photovoltaic system of 200kWp at Jaén University. Overview and performance analysis. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 91(8), 670-683.
- Energieagentur Niedersachsen (o. D.). Stichwort Sanierungsquote. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/bauen-und-sanieren/stichwort-sanierungsrate.php>.
- Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR (o. D.). Altpapier. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://www.enwi-hz.de/entsorgung/was-wie-wohin/altpapier/altpapier.html>.
- Eßig, M. & Schaupp, M. (2016). Erfassung des aktuellen Standes der innovativen öffentlichen Beschaffung in Deutschland – Darstellung der wichtigsten Ergebnisse. Neubiberg.
- Foodsharing Wiki (2022). Fairteiler und Abgabestellen. Abgerufen am 14.03.2023 von https://wiki.foodsharing.de/Fairteiler_und_Abgabestellen.
- Freeze, R. A. (2022). The Sustainability Movement. In *The Metrics of Happiness: The Art and Science of Measuring Personal Happiness and Societal Wellbeing* (Vol. 86). Springer Nature.
- Frenz, W. (2022). Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). In *Klimaschutzrecht* (pp. 525-841). Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.
- Gerhards, J., Eichhorn, A., Fischer, J., Frevert, U. & Marksches, C. (2022). Klimaschutz und akademische Dienstreisen: Empfehlungen für ein umweltschonendes Reiseverhalten in der Wissenschaft.
- GIZ – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (o. D.). Kompass Nachhaltigkeit - Gütezeichenfinder. Abgerufen am 21.03.2023 von <https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/produkt suche/oft-gesucht>.

- Hachmann, S., Frittrang, M., Sladek, A., Küspert, N., Möller, K., Kaupmann, P. & Pukrop, S. (2019). Maßnahmen zur nachhaltigen Ernährung in öffentlichen Kantinen zwischen Bevormundung und Mündigkeit.
- Hammerl, M. & Hörmann, S. (2016). EMAS und Biodiversität – Schutz der biologischen Vielfalt im Rahmen von Umweltmanagementsystemen. Abgerufen am 22.03.2023 von https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EMAS_Broschure_Deutsch.pdf.
- Helmers, E., Chang, C. C., & Dauwels, J. (2021). Carbon footprinting of universities worldwide: Part I—objective comparison by standardized metrics. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 164.
- Hertle, H., Dünnebeil, F., Gugel, B., Rechsteiner, E., & Reinhard, C. (2019). BSKO-Bilanzierungs-Systematik Kommunal. Empfehlungen zur Methodik der kommunalen Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland. Kurzfassung (Aktualisierung 11/2019). Heidelberg: ifeu.
- HOCH N (2018). Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb (Betaversion) (Nachhaltigkeit an Hochschulen: entwickeln – vernetzen – berichten (HOCH-N)).
- Janson-Mundel, O. (2022). Energiemanagementsysteme im Kontext der Nachhaltigkeit. In *CSR und Nachhaltigkeitsstandards: Normung und Standards im Nachhaltigkeitskontext* (pp. 317-325). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Jones, S. J. (2019). If electric cars are the answer, what was the question?. *British medical bulletin*, 129(1), 13-23.
- KNB – Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung (Hrsg.) (2020). Möglichkeiten einer ökologisch und sozial nachhaltigen öffentlichen Beschaffung.
- Klaunberg, J., Rudolph, C. & Zajicek, J. (2016). Potential users of electric mobility in commercial transport—identification and recommendations. *Transportation Research Procedia*, 16, 202-216.
- Kleine-Möllhoff, P., Gerstenberger, S., Gunawan, J., Schneider, M. & Weisser, B. (2011). *Energie- und Ressourceneffizienz an der Hochschule Reutlingen: Verwaltung, Bibliothek, Rechenzentrum, Betriebswirtschaft, Chemie, Wirtschaftsingenieurwesen* (No. 2011-15). Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing & Management.
- Kluß, N. (2018). *Essen und Essgenuss: qualitative Untersuchung zur individuellen Bedeutung von Essgenuss, Genussfähigkeit und Genussorientierung im Essalltag-Chancen eines genuss- und sinnesorientierten Ansatzes für schulische Bildungsprozesse* (Doctoral dissertation, Pädagogische Hochschule Heidelberg).
- Konstantin, P. (2017). *Praxisbuch Energiewirtschaft*. Springer Berlin Heidelberg.
- Kuprianoff, J., Plank, R. & Steinle, H. (2013). *Die Kältemittel* (Vol. 4). Springer-Verlag.
- Lewry, A. (2014). Energy surveys and audits: The need for best practice. *Journal of Building Survey, Appraisal & Valuation*, 2(4), 315-319.
- Li, X., Gui, D., Zhao, Z., Li, X., Wu, X., Hua, Y., ... & Zhong, H. (2021). Operation optimization of electrical-heating integrated energy system based on concentrating solar power plant hybridized with combined heat and power plant. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125712.
- Machado, C. A. S., de Salles Hue, N. P. M., Berssaneti, F. T. & Quintanilha, J. A. (2018). An overview of shared mobility. *Sustainability*, 10(12), 4342.
- Manju, S. & Sagar, N. (2017). Progressing towards the development of sustainable energy: A critical review on the current status, applications, developmental barriers and prospects of solar photovoltaic systems in India. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 70, 298-313.
- Mbow, C., Rosenzweig, C., Barioni, L. G., Benton, T. G., Herrero, M., Krishnapillai, M., Liwenga, E., Pradhan, P., Rivera-Ferre, M. G., Sapkota, T., Tubiello, F. N. & Xu, Y. (2019). Chapter 5. Food security. In *Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- McKinsey & Company, Inc. (2008). Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepolitik und Klimaschutz. Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Melchert, S. (2021). Geschäftsmodellinnovation im Kontext der Ecosystembetrachtung. *Making Connected Mobility Work: Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte*, 663-675.

- Michellini, L., Principato, L. & Iasevoli, G. (2018). Understanding Food Sharing Models to Tackle Sustainability Challenges. *Ecological Economics*, 145, 205–217.
- Morfeltdt, J. & Johansson, D. J. (2022). Impacts of shared mobility on vehicle lifetimes and on the carbon footprint of electric vehicles. *Nature Communications*, 13(1), 6400.
- Müller, E. (2020). Kompensation und Klimaneutralität-Königsweg zum Klimaschutz?. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 29(1), 16-20.
- Nobis, C. & Kuhnimhof, T. (2018). Mobilität in Deutschland– MiD: Ergebnisbericht.
- Obersteiner, G., & Bockreis, A. (2015). Ökobilanz in der Abfallwirtschaft. *Österreichische Wasser-und Abfallwirtschaft*, 67, 357-358.
- Opel, O., Strodel, N., Werner, K. F., Geffken, J., Tribel, A. & Ruck, W. K. L. (2017). Climate-neutral and sustainable campus Leuphana University of Lueneburg. *Energy*, 141, 2628-2639.
- Poveda-Orjuela, P. P., García-Díaz, J. C., Pulido-Rojano, A. & Cañón-Zabala, G. (2019). ISO 50001: 2018 and its application in a comprehensive management system with an energy-performance focus. *Energies*, 12(24), 4700.
- Rajaeifar, M. A., Tabatabaei, M., Aghbashlo, M., Nizami, A. S. & Heidrich, O. (2019). Emissions from urban bus fleets running on biodiesel blends under real-world operating conditions: Implications for designing future case studies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 111, 276-292.
- Reiter, V., Voltes-Dorta, A. & Suau-Sanchez, P. (2022). The substitution of short-haul flights with rail services in German air travel markets: A quantitative analysis. *Case Studies on Transport Policy*, 10(4), 2025-2043.
- Rohrer, J. (2020). Ausbau der Stromproduktion aus Photovoltaik in der Schweiz: Bedarf, Potential und Umsetzung.
- Sangwan, K. S., Bhakar, V., Arora, V. & Solanki, P. (2018). Measuring carbon footprint of an Indian university using life cycle assessment. *Procedia CIRP*, 69, 475-480.
- Schaumann, G. & Schmitz, K. W. (2010). *Kraft-Wärme-Kopplung* (pp. 6-19). Berlin: Springer.
- Scholl, G., Gossen, M., Grubbe, M. & Brumbauer, T. (2013). Alternative Nutzungskonzepte - Sharing, Leasing und Wiederverwendung. Vertiefungsanalyse 1 im Projekt Ressourcenpolitik: Analyse der ressourcenpolitischen Debatte und Entwicklung von Politikoptionen.
- Shields, R. (2019). The sustainability of international higher education: Student mobility and global climate change. *Journal of Cleaner Production*, 217, 594-602.
- Shuqin, C., Minyan, L., Hongwei, T., Xiaoyu, L. & Jian, G. (2019). Assessing sustainability on Chinese university campuses: Development of a campus sustainability evaluation system and its application with a case study. *Journal of Building Engineering*, 24, 100747.
- Shukla, P. R., Skea, J., Slade, R., Al Khourdajie, A., Van Diemen, R., McCollum, D., ... & Malley, J. (2022). IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. *Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.
- Sippel, M., Meyer, D. & Scholliers, N. (2018). What about greenhouse gas emissions from students? An analysis of lifestyle and carbon footprints at the University of Applied Science in Konstanz, Germany. *Carbon Management*, 9(2), 201-211.
- Statistikportal (2022). Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung. Abgerufen am 14.03.2023 von <https://www.statistikportal.de/de/vqrd/ergebnisse-laenderebene/bruttoinlandsprodukt-bruttowertschoepfung/bip>.
- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018). Umrechnungsfaktoren. Abgerufen am 15.03.2023 von https://www.statistik-bw.de/DatenMelden/Formularservice/33_A_Umrechnungsfaktoren.pdf.
- Strzalka, A., Huber, M., Pietruschka, D. & Eicker, U. (2010). Monitoring des Wärmeverbrauchs in Wohngebäuden zur Analyse des Nutzerverhaltens im Scharnhäuser Park. In *Building performance simulation in a changing*

- environment. Proceedings of the Third German-Austrian IBPSA Conference, Vienna University of Technology* (pp. 22-24).
- Studentenwerk Halle (o. D.): nachhaltig, regional und täglich frisch. Abgerufen am 01.03.2023 von <https://studentenwerk-halle.de/mensen-cafebars/nachhaltig-regional-taeglich-frisch>.
- Sutton-Parker, J. (2021). Determining commuting greenhouse gas emissions abatement achieved by information technology enabled remote working. *Procedia Computer Science*, 191, 296-303.
- Synek, S. & Koenigstorfer, J. (2019). Health effects from bicycle commuting to work: Insights from participants of the German company-bicycle leasing program. *Journal of transport & health*, 15, 100619.
- UBA – Umweltbundesamt (2017). Gefährliche Abfälle. Dessau. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallarten/gefaehrliche-abfaelle>.
- UBA – Umweltbundesamt (2018a). Restabfall. Dessau. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/00040827.html>.
- UBA – Umweltbundesamt (2018b). Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dessau. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/00007903.html>.
- UBA – Umweltbundesamt (2018c). Schrott. Dessau. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/00021949.html>.
- UBA – Umweltbundesamt (2019a). Papier, Pappe, Kartonage (PPK). Dessau. Abgerufen am 15.03.2023 von <https://www.umweltbundesamt.de/papier-pappe-kartonage-ppk-0#hinweise-zum-recycling>.
- UBA – Umweltbundesamt (2019b). Trinkwasser. Abgerufen am 17.03.2023 von <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser>.
- UBA – Umweltbundesamt (2022). Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung: Grafische Papiere und Kartons auf 100% Altpapier.
- UBA – Umweltbundesamt (2023). Indikator: Siedlungs- und Verkehrsfläche. Abgerufen am 22.03.2023 von <https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-siedlungs-verkehrsflaeche#die-wichtigsten-fakten>.
- UBA – Umweltbundesamt (o. D.a). Umweltfreundliche Beschaffung. Abgerufen am 21.03.2023 von <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung>.
- UBA – Umweltbundesamt. (o. D.b). Labelratgeber: TOP-Umweltsiegel für den nachhaltigen Konsum. Abgerufen am 21.03.2023. von <https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/uebergreifende-tipps/siegel-label>.
- UI GreenMetric (2022). Guideline – UI GreenMetric World University Rankings 2022. Abgerufen am 22.03.2023 von <https://greenmetric.ui.ac.id/publications/guidelines/2022/english>.
- UNEP – United Nations Environment Programme (2021). Food Waste Index Report 2021. Nairobi. Abgerufen am 14.03.2023 von <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35280/FoodWaste.pdf>.
- UNFCCC (o. D.). climate neutral NOW. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Abgerufen am 01.03.2023 von <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CNN%20Guidelines.pdf>.
- Varón-Hoyos, M., Osorio-Tejada, J. & Morales-Pinzón, T. (2021). Carbon footprint of a university campus from Colombia. *Carbon Management*, 12(1), 93-107.
- VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V. (2016). VDI 3807 Blatt 1 Verbrauchskennwerte für Gebäude-Grundlagen.
- Wegner, D., Thomas, E., Teixeira, E. K. & Maehler, A. E. (2020). University entrepreneurial push strategy and students' entrepreneurial intention. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(2), 307-325.
- Wagner, F., Baier, J. & Karle, A. (2019). Nachhaltige Mobilität an ländlichen Hochschulen. *Internationales Verkehrswesen*, 71(2).

- Wang, L., Luo, X. R., Yang, X. & Qiao, Z. (2019). Easy come or easy go? Empirical evidence on switching behaviors in mobile payment applications. *Information & Management*, 56(7), 103150.
- Weiß, D., Müller, R. & Lössl, S. (2013). Umweltkennzahlen in der Praxis. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Umweltbundesamt, Berlin, Dessau. Abgerufen am 22.03.2023 von https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltkennzahlen_in_der_praxis_leitfaden_barrierefrei.pdf.
- Wellenreuther, F., Detzel, A., Krüger, M. & Busch, M. (2022). Aktualisierte Ökobilanz von Grafik- und Hygienepapier. Umweltbundesamt.
- Wesselak, V., Schabbach, T., Link, T. & Fischer, J. (2017). *Handbuch Regenerative Energietechnik*. Berlin, Germany: Springer Vieweg.
- Wood, E. W., Rames, C. L., Muratori, M., Srinivasa Raghavan, S. & Young, S. E. (2018). *Charging electric vehicles in smart cities: An EVI-Pro analysis of columbus, ohio* (No. NREL/TP-5400-70367). National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States).
- Wynes, S., & Donner, S. D. (2018). Addressing greenhouse gas emissions from business-related air travel at public institutions: a case study of the University of British Columbia. Victoria, BC: Pacific Institute for Climate Solutions.
- Yañez, P., Sinha, A. & Vásquez, M. (2019). Carbon footprint estimation in a university campus: evaluation and insights. *Sustainability*, 12(1), 181.
12. Verbraucherschutzministerkonferenz am 22. April 2016 in Düsseldorf (2016). Definitionen vegan-vegetarisch (Anlage). Abgerufen am 17.03.2023 von https://www.verbraucherschutzministerkonferenz.de/documents/top20_definition_vegan_und_vegetarisch_1510317864.pdf.

Rechtsverzeichnis

- Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) zuletzt geändert durch Art. 24 G v. 10.8.2021 I 3436. Abgerufen am 17.03.2023 von <https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf>.
- Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 8.12.2022 I 2240. Abgerufen am 17.03.2023 von https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/ElektroG.pdf.
- Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität* (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG). Abgerufen am 21.03.2023 von <https://www.gesetze-im-internet.de/geig/BJNR035400021.html>
- Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG). Abgerufen am 21.03.2023 von <https://www.gesetze-im-internet.de/geg/>.
- Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 2.3.2023 I Nr. 56. Abgerufen am 17.03.2023 von <https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf>.
- Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Abfallrahmenrichtlinie) zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018. Abgerufen am 22.03.2023 von <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=DE>.
- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung) zuletzt geändert durch Art. 1 der V. v. 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533). Abgerufen am 17.03.2023 von <http://www.gesetze-im-internet.de/avv/AVV.pdf>.

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)
zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 22.09.2021. Abgerufen am 17.03.2023 von https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/BJNR095910001.html.